

Állattani Közlemények, Budapest, 72:61–71 (1985)

UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE LEPIDOPTERENFAUNA DES ÖSTLICHEN TEILES
DES MECSEKGBIRGES (SW-UNGARN) V. DIE SCHMETTERLINGE (LEPIDOPTERA)
DES KASTANIENWALDES VON
ZENGŐVÁRKONY

I. FAZEKAS

e-mail: fazekas.hu@gmail.com

Abstract: Nocturnal moth species survey in southern Hungary (Mecsek Mountains). The habitat is an old-growth forest of chestnut trees. The height above sea level is 300 m. The species observed are listed, and the flight times of the adults. This is the first publication from Hungary to investigate the butterfly fauna of the chestnut forest. The author concludes that the *Castanea sativa* is not native to Hungary, and was probably introduced to this area in the Roman period.

Keywords: Castanea forest, moths, new data, faunistic, Hungary

Zusammenfassung

Im Mecsekgebirge (SW-Ungarn) kamen die Kastanienwälder nach der Fällung der Wald Zönose *Quercetum petraeae-cerris* auf anthropogenem Einfluss zustande. Meine Untersuchungen habe ich im Kastanienwald von Zengővárkony in den Jahren 1979/80 im östlichen Teil des Gebirges in 200-300 m ü. d. M. durchgeführt.

Die früheren botanischen Forschungen haben das Gebiet von floristischem Gesichtspunkt für sehr armselig gefunden. Die Art- und Individuenzahl der Schmetterlingsfauna des Kastanienwaldes hat sich als auffallend niedrig erwiesen, indessen die klimazonalen Wald-Zönosen der Gegend wesentlich reicher an Arten sind. Trotz der Artenarmut erwiesen sich fünf Arten für die seit dem vorigen Jahrhundert intensiv erforschten Mecsekgebirge als neu, diese sind: *Omphalophana antirrhinii*, *Acronicta strigosa*, *Apamea sublustris*, *Laspeyria fle-xula* und *Herminia tenuialis*.

Von den in Ungarn bekannten fünf Schädlingen der Kastanie sind nur *Operophtera brumata*, *Erannis defoliaria*, *Lymantria dispar* und *Catocala promissa* zum Vorschein gekommen, jedoch das Schädigungsniveau hat in den Untersuchungsjahren keine der Arten erreicht. Bei 61% der örtlichen Fauna dominieren die sibirischen Faunenelemente. Die Zahl der vorderasiatisch-mediterranischen Elemente (27%) ist im Vergleich zu den inneren Gebieten des Gebirges um 5-6% höher und der Anteil der holarktischen (6-8%) sowie der europäischen Arten (4,7%) hat abgenommen.

Im ungarischen Text gebe ich eine eingehende ökofaunistische Analyse, weise mehrere seltene Arten nach, die aus dem Mecsekgebirge nur im vorigen Jahrhundert mitgeteilt wurden, so: *Eupithecia guenata*, *Pseudophilotes vicrama schiffmülleri*, *Oxycesta geographica*, *Ochneria rubea*, *Horisme aquata*. Nach dem Namen der eingesammelten Arten bezeichne ich mit arabischen Ziffern den Monat des auf das Licht gerichteten Anfluges. Die Bedeutung der an der Karte benutzten Symbole ist die folgende: a = südliche Grenzlinie der Naturschutzregion des östlichen Mecsekgebirge; b = die Anbringung der Lichtfalle; c = Hauptverkehrssträger Nr. 6.

**STUDIES ON THE LEPIDOPTERAN FAUNA OF THE EASTERN PART OF THE
MECSEK MOUNTAINS (SW HUNGARY) V. THE LEPIDOPTERA OF THE
CHESTNUT FOREST OF ZENGŐVÁRKONY**

Imre Fazekas,

e-mail: fazekas.hu@gmail.com

Summary

In the Mecsek Mountains (SW Hungary) the chestnut forests were created after the felling of the *Quercetum petraeae-cerris* forest cenosis due to anthropogenic influence. I carried out my research in the chestnut forest of Zengővárkony in 1979/80 in the eastern part of the mountain at 200-300 metres above sea level.

The earlier botanical research found the area to be very poor from a floristic point of view. The number of species and individuals of the butterfly fauna of the chestnut forest has proved to be remarkably low, whereas the climatic zonal forest ecosystems of the area are much richer in species. Despite the lack of species, five species proved to be new to the Mecsek Mountains, which have been intensively researched since the last century: *Omphalophana antirrhinii*, *Acrionicta strigosa*, *Apamea sublustris*, *Laspeyria flexula* and *Herminia tenuialis*.

Of the five known pests of chestnut in Hungary, only *Operophtera brumata*, *Erannis defoliaria*, *Lymantria dispar* and *Catocala promissa* were found, but none of the species reached the damage level in the years of the study. Siberian faunal elements dominate 61% of the local fauna. The number of Near-Asian-Mediterranean elements (27%) is 5-6% higher compared to the inner areas of the mountains, and the proportion of Holarctic (6-8%) and European species (4.7%) has decreased.

In the Hungarian text, I give an in-depth eco-faunistic analysis, pointing out several rare species that were reported from the Mecsek Mountains only in the last century, such as *Eupithecia guenata*, *Pseudophilotes vicrama schiffermülleri*, *Oxycesta geographica*, *Ochneria rubea*, *Horisme aquata*. After the names of the species were collected, I used Arabic numerals to denote the month of the approach to the light. The meaning of the symbols used on the map is as follows: a = southern boundary line of the nature conservation region of the eastern Mecsek Mountains; b = the location of the light trap; c = main traffic route no. 6.

VIZSGÁLATOK A KELETI-MECSEK LEPKEFAUNÁJÁN V. A ZENGŐVÁRKONYI GESZTENYÉS LEPKÉI*

Írta:

FAZEKAS IMRE

(Fürst Sándor úti Általános Iskola, Komló)

A Keleti-Mecsek fő hegyvonulatának (Hármashegy, Zengővár) déli oldalán a múltban nem végeztek intenzív lepidopterológiai gyűjtőmunkát. Saját vizsgálataim is inkább a táj belső területein folytak (FAZEKAS, 1978, 1979). A Zengővár déli előteréből az első Lepidoptera adatokat HEGYESSY ANTAL szolgáltatta, aki 1881–86 között Pécsváradon élt. Főleg hernyók tenyésztésével foglalkozott, s nagyobb számban nevelte a *Cucullia formosa*-t, a *C. prenanthis*-t, a *Polychrysis moneta*-t és más ritka hazai fajokat. BALOGH (1978) Pécsváradon egy mezőgazdasági területen (rozsábla) üzemeltetett fénycsapdát, amely a szerző szerint igen közepes eredménnyel működött. Az 1970-es évek második felében BÜRGÉS GYÖRCY (Ágrártudományi Egyetem, Keszthely) és munkatársai több éven keresztül gyűjtést végeztek a zengővárkonyi gesztenyében, a fák lombkoronaszintjében elhelyezett fénycsapdával. Sajnos, a begyűjtött lepkeanyag jelentős része tönkrement, s önálló publikáció nem jelent meg róla.

Zengővárkonyi vizsgálataimat 1979/80-ban személyes nappali gyűjtésekkel és 125 Wattos Hgl izzóval felszerelt fénycsapdával végeztem, a Janus Pannonius Múzeum anyagi támogatásával.

A környezeti viszonyok és a növénytakaró

A zengővárkonyi gesztenyés déli, délkeleti expozícióban, 200–300 m tengerszint feletti magasságban, lösz talajon található, amelynek pH értéke HORVÁT (1960) szerint 5,4. Az irodalmi adatok alapján Pécsvárad–Zengővárkony vonala az ország legmagasabb hőmérsékletű területeihez tartozik. Az alföldi szélsőséges klíma közelsége a sokévi átlagban jól érzékelhető.

A mecseki gesztenyések az ezüsthársas cserestölgyesekből alakultak át parkerdőkkel, az őshonos fafajok kivágása után. JÁVORKA és MALIGA (1969) szerint a mecseki gesztenyések a zalaiak után florisztikailag a legszegényebbek. HORVÁT (1960) részletesen vizsgálta a gesztenyések flóraelemjeinek megoszlását a Mecsekben. Megállapította, hogy az európai elemek dominálnak, s igen számottevő a kozmopolita, kontinentális, valamint a mediterrán fajok száma. Kisebb arányt képviselnek a circumpoláris, atlanti-mediterrán és a balkáni elemek. A pontusi és ponto-mediterrán fajok száma pedig egészen csekély.

A Fagaceae családba tartozó fajok, s így a gesztenye is szélmegporzású. Soó (1969) említi a rovarmegporzást is. Zengővárkonyban 1980. július 12-én teljes virágzásban találtam a gesztenyefákat. Délelőtt (11^h) 22 °C-os hőmérsékleten, a porzós virágokon tömegesen táplálkoztak a *Mellicta athalia*, a *Polygonia c-album* és a *Maniola jurtina* példányok.

A zengővárkonyi gesztenyéstől északra a környék természetes erdőtársulásai az expozíciótól erősen meghatározottak és szinte mozaikszerűek. A gesz-

* Előadta a szerző a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának 1983. április 21-én tartott 56. ülésén.

1. ábra. Zengővárkony és környéke; a: a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet déli határa, b: a fénycsapda elhelyezkedése, c: 6-os számú főútvonal

tenyés szomszédságában legnagyobb kiterjedésben bükkásos típusú gyertyános-tölgyes uralkodik, amelybe a déli oldalakon ligetiperjés cseres tölgyesek ékelődnek be. Foltokban már megjelenik a Keleti-Mecsek belsőbb területeire jellemző bükkásos bükkös is.

A Mecsek-hegység faunájára új fajok

1. *Omphalophana antirrhinii* Hübner, 1803. — Előzárszában, Közép- és Dél-Európában elterjedt. Magyarországon sokfelé gyűjtötték, helyenként gyakori faj. A Mecsek közvetlen környékéről (Kisvaszar, Erdőmecske) már korábban kimutatták 1—1 példányát (UHERKOVICH, 1977; BALOGH, 1978), de a hegységből még nem volt adata. Főleg száraz erdőkben, cserjésekben, sziklagyepekben és löszpusztákon repül. Új adatai: 1979.5.10. (2 ♂), 1979.5.28. (♂).

2. *Acronicta (Hyboma) strigosa* Denis & Schiffermüller, 1775. — Szibériai faunaelem. Magyarországon sokáig ritka fajnak tartották, de napjainkban

2—4. ábra. A *Herminia tenuialis* Rebel (2), az *Eupithecia gueneata* Mabille, (3) és az *Eupithecia ochridata* Pinker (4) genitáliái

egyre több lelőhelyről kerül elő. Feltételezik lassú terjedését is. A Mecsekben legközelebb Szederkényben gyűjtötte az ERTI fénycsapdája. Közép-Európában júniustól szeptemberig két nemzedéke ismert. Hernyója a cserjeszinten fejlődik. Új adata: 1980.7.1. (♂).

3. *Apamea sublustris* Esper, 1788. — Kelet-Ázsiától Angliáig elterjedt. Magyarországon főleg a Dunántúlon, az Északi-középhegységben, valamint szórványosan az alföldi ártéri ligeterdőkben gyűjtötték. Közép-Európában májustól augusztus elejéig repül. Hernyója fűfélék gyökerén él. Új adata: 1979.7.30. (♂).

4. *Laspeyria flexula* Denis & Schiffermüller, 1775. — GOZMÁNY (1970) pelearktikus elterjedésének nyugati vonalát Közép-Európáig, Olaszországig jelöli. Ismert azonban Nyugat-Európában is (DUFAY, 1976; LERAUT, 1980). Érdekes, hogy szinte az egész ország területén gyűjtötték, ugyanakkor az intenzíven kutatott Mecsekben eddig nem mutatták ki. Zuzmón élő faj. Új adata: 1979.8.25. (♂).

5. *Herminia tenuialis* Rebel, 1899. — Eurázsiai elterjedésű faj, amely Dél-Európában (pl. a Balkán, az Appennini-félsziget középső részétől délre stb.) már sok helyről hiányzik. Magyarországi elterjedését UHERKOVICH (1977) részletesen ismerteti. Új adatai: 1980.6.16. és 7.12. (2 ♂).

Gesztenyekártevő lepkefajok

SZELÉNYI (1969) a gesztenye hazai kártevőjeként 5 lepkefajt sorol fel. Közülük a Mecsekben elterjedt *Cydia splendana* és a vidéken lokális előfordulású *Malacosoma neustria* a vizsgálati években nem került elő. Az utóbbi fajt a Keleti-Mecsekben csak Zobákpusztán gyűjtötték (BALOGH, 1978). Az *Operophtera brumata* és az *Erannis defoliaria* egyedszám részesedése igen alacsony volt, s nem haladta meg a 3%-ot. A *Lymantria dispar*-nak csak néhány példánya repült fényre. A *dispar* 1974. óta végzett fénycsapdás kelet-mecseki vizsgálataim során még sohasem érte el az 1%-os részesedést. A tölgyeken és gesztenyén élő *Catocala promissa* a helyi faunában igen ritka faj; A Mecsekben is csupán Pécsről, Zobákpusztáról (BALOGH, 1978) és Magyaregregyről (leg. FAZEKAS) ismerjük.

A zengővárkonyi lepkefauna jellemzése

A Keleti-Mecsek a Praeillyricum keleti határán a Danubicum közvetlen hatása alatt áll. Sajnos, a Danubicum Duna-völgyi része lepidopterológiai nem mondható kikutatottnak, így a két állatföldrajzi terület egymásra gyakorolt hatása egzakt módon még nem értékelhető. A vizsgálatok elvégzése érdekében az elmúlt években megkezdtem Tolna megye faunisztikai kutatását is.

Nyugatpalearktikus faunakomponensek. VARGA (1964) szerint a Danubicum lehetett az ún. „ősmátrai” komponensek középhegységekbe való kolonizációjának egyik útja. A Keleti-Mecsekben eddig több ősmátrai komponens, szubmediterrál lejtőszyepp faj volt ismert (FAZEKAS, 1978, 1979). Közülük a zengővárkonyi gesztenyésben igen gyakori a *Zygaena carniolica*, míg a többi jellegzetesen lejtőszyepp faj csak szórványosan volt gyűjthető. Így az *Idaea rufaria* is, amely minden déli kitettségű mecseki lelőhelyen ismert. A hazai irodalomban nyugatpalearktikusnak feltüntetett *Catachlysme riguata*-t a szerzők eddig csak a Középső-Mecsekben mutatták ki (KOVÁCS, 1953; BALOGH, 1978). A Zengővárkonyban igen ritka fajt nem csak a középhegységeinkből ismerjük,

hanem az alföldi homoki tölgyesekben is. Az újabb chorológiai adatok alapján azonban kétséges nyugatpalearktikus elemnek tekinteni, mivel áréája Kelet-Ázsiára is kiterjed.

Az *Eupithecia* fajok számszerűen a gesztenyésben nem jelentősek. Annál érdekesebb faunagenetikailag az *Eupithecia gueneata* (♀) felbukkanása. Korábban csak 3 dél-dunántúli lelőhelyét ismertettem (FAZEKAS, 1977). Azon fajok közé tartozik, amelyeknek kárpát-medencei a réája a „közép-dunai flóraválasztónál” megszakad, s ettől keletre hazánkban már nem fordulnak elő. A Mecsekben Zengővárkonytól, Pécs-Vasason át a Középső-Mecsekig, a déli hegyoldalon fordul elő.

Már egy korábbi munkámban rámutattam (FAZEKAS, 1978), hogy a Keleti-Mecsekben a szubmediterrán lejtősztyepp faunakomponens, az *Everes decoloratus* együtt repülhet a hygrofil, pontokaszpi-délszibériai-mandzsúriai elemnek tartott (VARGA, 1977) *Everes alcetas*-szal. Ez a zengővárkonyi gesztenyében 1979.6.28-án (30 °C) szintén megfigyelhető volt. A nedves és éjszakára igen hideg Hidasi-völgyben (száraz, meleg biotópoktól elzárt) ugyanakkor BALOGH (1978) *Everes decoloratus*-t gyűjtött. A *decoloratus*-nál jóval ritkább a *Pseudophilotes vicrama schiffmülleri*. Az expanzív pontomediterrán alfajt az egész Mecsekből is csupán három lelőhelyről mutatták ki (BALOGH, 1978; FAZEKAS, 1978).

A szubmediterrán—pontusi lejtő- és löszsztyepp elemek a Mecsekben elterjedtek (pl. *Idea filicata*, *Nyssia zonaria*, *Ocnogyna parasita*), de Zengővárkonyban csak kis példányszámban repültek fényre. Gyakoribbnak bizonyult a Nyugat-Európáig előrenyomuló pontomediterrán area típusú *Oxycesta geographica*, amelynek „utolsó” mecseki példányait a múlt század végén fogta HEGYESSY, s azóta nem került elő.

A Keleti-Mecsek Diurna faunájából hiányoznak a molyhostölgyes-bokorerdő komponensek (FAZEKAS, 1978). Az éjszakai fajok közül is csupán két szubmediterrán pubescentális elem ismert a tájon. Az *Ochneria rubea* eddig csak a Középső-Mecsek Orno-Quercetum pubescentis mecsekense és a Cotino-Quercetum mecsekense társulásokban volt gyűjthető, míg a *Iodia croceago* a Quercetum petraeae-cerris mecsekense erdőtípusaiban is szórványosan ismert.

Igen gyakoriak a helyi faunában egyes szubmediterrán-szubkontinentális quercetális elemek (pl. *Drepana binaria*, *Cyclophora ruficiliaria*, *Drymonia dodonea*, *Peridea anceps*, *Bena prasinana*, *Allophytes oxyacanthae* stb.), míg a *Spatalia argentina*, *Minucia lunaris* és a *Catocala promissa* a lejtősztyepp fajokhoz hasonlóan igen szórványosak.

Szibériai faunakomponensek. A falutól északnyugati, nyugati irányba lévő völgyelésben ered a Zengővárkonyi-patak. A völgyelés dús magaskörös társulásokkal, forráslápokkal, fűzzel és égerrel kísért. Mivel mindez a gesztenyés közvetlen szegélyén található, a fénycsapda több szibériai elemet gyűjtött.

Legjellegzetesebbek a „Sibilla-typusú”, kelet-ázsiai, dél-európai helophilápi elemek (pl. *Eucarta amethystina*, *E. virgo*, *Hyssia cavernosa gozmanyi*, *Herminia tenuialis*), amelyek Magyarországon a Praeillyricumban a leggyakoribbak, s a Mecsekben csak a völgyelésekben gyűjthetők. Nem ritkák az altoherbosa társulásokhoz kötődő fajok sem: *Mamestra contigua*, *Mithimna conigera*, *Autographa iota*, *A. chryson*, *Hypena proboscidalis*. Faj és egyedszámban nem maradnak el tőlük a lápok, mocsárrétek fajai (pl. *Mithimna impura*, *M. pudorina*, *Scopula immutata* stb.).

A környék ökológiai viszonyaiból adódóan csak egyesével gyűjthetők az arundifil (*Mithimna straminea*), valamint a nyír-fűz-égerlápok fajai (*Hydrelia flammeolaria*, *Pelosia muscerda*, *Apatele alni*, *A. cuspis*; (az utóbbi két fajt újabban az *Acronicta* genusba sorolják!).

Boreális faunakomponensek. A Mecsek-hegységben a múlt század végén kezdtek el az erdőirtásos déli lejtőkön a fenyők telepítését. Az első fenyőn élő fajt (*Hyloicus pinastri*) 1895-ben észlelte először VIERTL (BALOGH, 1978). Fenyvesítések a Keleti-Mecsekben főleg a peremterületeken vannak. Az itt élő piceo-pinetalis elemek kóborlásaik nyomán jutnak el zengővárkonyi gesztenyésbe (pl. *Panolis flammea*), vagy a falu környékén lévő szórványfenyőkön tenyésznek (pl. *Thera variata*).

A gyűjtött fajok jegyzéke és fenológiai adataik

A fajok neve után közlöm a fényre repülés hónapját, amelyet arab számokkal jelölök.

Hepialidae

Hepialus sylvinus L. 8.

Incurvariidae

Nematopogon panzerellus Hbn. (det. SZABÓKY) 5.

Cossidae

Zeuzera pyrina L. 7. — *Cossus cossus* L. 7.

Zygaenidae

Zygaena ephialtes L. f. *coronillae* D. & S. 6. — *Z. viciae* D. & S. 6–7. — *Z. osterodensis matrana* Bgff. 6. — *Z. filipendulae* L. 6. — *Z. lonicerae* Scheven 6. — *Z. carniolica* Scop. 6–7. — *Z. loti* D. & S. 6–7. — *Adscita globulariae* Hbn. 6.

Limacodidae

Apoda limacodes Hufn. 6–7.

Gracillariidae

Callisto denticulella Thnbg. (det. SZABÓKY) 5. — *Phyllonorycter roboris* Zell. (SZALAY, 1977).

Oecophoridae

Depressaria heracliiana de Geer (det. SZABÓKY) 5. — *Agonopteryx yeatiana* F. (det. SZABÓKY) 5.

Coleophoridae

Coleophora frischella L. (det. SZABÓKY) 5. — *C. ornatipenella* Hbn. (det. SZABÓKY) 5.

Tortricidae

Capua favillaceana Hbn. 5. — *Cnephasia communana* H.-S. 5. — *Argyroploce lacunana* D. & S. 5. — *Ancylis badiana* D. & S. 5. — *Pardia cynosbatella* L. 5.

Pyralidae

Thisanotia chrysonuchella Scop. (det. SZABÓKY) 5. — *Microstegea pandilis* Hbn. (det. SZABÓKY) 5. — *Sitochroa verticalis* L. (det. SZABÓKY) 5.

Hesperiidae

Heteropterus morpheus Pall. 6–7. — *Ochlodes venatus faunus* Turati 6. — *Erynnis tages* L. 5. — *Pyrgus malvae* L. 5.

Pieridae

Leptidea sinapis L. 5–6. — *Colias hyale* L. 6. — *C. australis* Verity 6. — *Gonepteryx rhamni* L. 4–6. — *Pieris brassicae* L. 6. — *P. rapae* L. 6. — *Anthocharis cardamines* L. 4–5

Nymphalidae

Neptis sappho Pall. 6. — *Inachis io* L. 4–6. — *Cynthia cardui* L. 6. *Aglais urticae* L. 6–7. — *Polygonia e-album* L. 7. — *Araschnia levana* L. 6. — *Melitaea phoebe* D. & S. 6. — *M. trivia* D. & S. 6 — *Mellicta athalia* Rott. 6–7. — *M. aurelia* Nick. 6.

Satyridae

Melenargia galathea L. 6–7. — *Minois dryas* Scop. 6–7. — *Brintesia circe* F. 6. — *Maniola jurtina* L. 6. — *Coenonympha pamphilus* L. 6. — *C. arcania* L. 6–7. — *C. glycerion* Bkh. 6–7. — *Pararge aegeria tircis* Butler 6. — *Lasiommata megera* L. 6.

Lycaenidae

Callophrys rubi L. 6. — *Loweia tityrus* Poda 6. — *Cupido minimus* Fuesly 5–7. — *Eve-res argiades* Pall. 5–7. — *E. decoloratus* Stgr. 6. — *E. alcetas* Hffmgg. 5–6. — *Celastrina argiolus* L. 6. — *Pseudophilotes vicrama schiffmülleri* Hemming 5. — *Lycaeides argyrognomon* Brgstr. 6. — *Cyaniris semiargus* Rott. 6. — *Polyommatus icarus* Rott. 6.

Lasiocampidae

Trichiura crataegi L. 9–10. — *Lasiocampa trifolii* D. & S. 8. — *Macrothylacia rubi* L. 6–7. — *Phyllodesma tremulifolia* Hbn. 4–5, 8. — *Gastropacha quercifolia* L. 6–8. — *Odonestis pruni* L. 6–8.

Attacidae

Saturnia pyri D. & S. 5.

Drepanidae

Drepana binaria Hufn. 5–6. — *D. culturaria* F. 4, 6. — *Sabra harpagula* Esp. 5, 7–8. — *Cilix glaucatus* Scop. 4–6.

Thyatiridae

Thyatira batis L. 7–8. — *Habrosyne pyrihoides* Hufn. 6–8. — *Achlya flavicornis* L. 3. — *Polyplocia ridens* F. 4.

Geometridae

Alsophila aescularia D. & S. 3–4. — *Comibaena bajularia* D. & S. 6. — *Thetidia smaragdaria* F. 6–7. — *Hemiteua aestivaria* Hbn. 3–4, 7. — *Chlorissa viridata* L. 6–7. — *Ch. cloraria* Hbn. 5, 7. — *Thalera fimbrialis* Scop. 6–7. — *Hemistola crysoprasaria* Esp. 6. — *Cyclophora annulata* Schulze 5–6. — *C. ruficiliaria* H.-Sch. 4, 8. — *C. punctaria* L. 4–5, 7. *C. linearia* Hbn. 7. — *Timandra griseata* Petersen 4–5, 7. — *Scopula immorata* L. 5–8. — *S. nigropunctata* Hufn. 6–7. — *S. virgulata* D. & S. 6–8. — *S. ornata* Scop. 7. — *S. decorata* D. & S. 5. — *S. rubiginata* Hufn. 6–7. — *S. marginepunctata* Goeze 6–7. — *S. immutata* L. 5. — *Idea rufaria* Hbn. 7. — *I. ochrata* Scop. 7. — *I. muricata* Hufn. 6–8. — *I. rusticata*

D. & S. 6-7. — *I. filicata* Hufn. 4-5. — *I. moniliata* D. & S. 7. — *I. biselata* Hufn. 6. — *I. fuscovenosa* Goeze 7. — *I. humiliata* Hufn. 6-7. — *I. seriata* Schrank 8. — *I. dimidiata* Hufn. 7-8. — *I. subsericeata* Haw. 6-7. — *I. aversata* L. 5-7. — *I. degeneraria* Hbn. 5-7. — *I. straminata* Bkh. (= *inornata* Haw.) 7. — *Rhodostrophia vibicaria* Cl. 6-7. — *Cataclysmes riguata* Hbn. 6-7. — *Scotopteryx chenopodiata* L. 7. — *S. luridata* Hufn. (= *plumbaria* F.) 7. — *Xanthorrhoe biriviata* Bkh. 6-7. — *X. ferrugata* Cl. 5-7. — *X. fluctuata* L. 4-6. — *Catarhoe rubidata* D. & S. 5-6. — *C. cuculata* Hufn. 7. — *Epirrhoe alternata* Müller 5. — *E. rivata* Hbn. 5-7. — *Cosmorhoe ocellata* L. 5-6, 8. — *Eulitis pyraliata* D. & S. 6-7. — *Ecliptoptera silaceata* D. & S. 5, 8. — *Cidaria fulvata* Forster 6-7. — *Thera variata* D. & S. 6-7. — *Horisme vitalbata* D. & S. 5-7. — *H. corticata* D. & S. 6. — *H. aquata* Hbn. 7. — *Philereme vetulata* D. & S. 6-7. — *Euphya biangulata* Haw. (= *picata* Hbn.) 8. — *Operophtera brumata* L. 10-11. — *Perizoma alchemillata* L. 7. — *P. hydrata* Tr. 6-7. — *Eupithecia haworthiata* Dbld. 5-6. — *E. linariata* D. & S. 7-8. — *E. centaureata* D. & S. 5, 7. — *E. gueneata* Mab. 8. — *E. tripunctaria* H.-Sch. 7-8. — *E. subfuscata* Haw. 4-7. — *E. icterata* Vill. 7. — *E. orphnata* Boh. 6-8. — *E. innotata* Hufn. 8. — *E. ochridata* Pinker, 5, 8. — *E. virgaureata* Dbld. 5-8. — *E. dodoneata* Gn. 4. — *Chloroclystis vata* Haw. 4-5. — *Ch. rectangulata* L. 6. — *Aplocera plagiata* L. 7-8. — *Lithostege farinata* Hufn. 5. — *Hydrelia flammeolaria* Hufn. 6. — *Minoa murinata* Scop. 5. — *Abraxas grossulariata* L. 6-7. — *Lomaspilis marginata* L. 8. — *Ligdia adustata* D. & S. 6, 8. — *Semiothisa alternaria* Hbn. 4-6. — *S. notata* L. 7. — *S. liturata* Cl. 6-7. — *S. clathrata* L. 4-7. — *S. glarearia* Brahm 5-7. — *S. artesiaria* D. & S. 5, 7. — *Plagodis pulveraria* L. 4-5, 7-8. — *P. dolabraria* L. 4-5, 7. — *Opisthograptis luteolata* L. 5-6. — *Pseudopanthera macularia* L. 5-7. — *Therapis flavicaria* D. & S. 6-8. — *Ennomos erosaria* D. & S. 6-8. — *Selenia dentaria* F. (= *bilunaria* Esp.) 4-5. — *S. lunularia* Hbn. (= *lunaria* D. & S.) 4-7. — *S. tetralunaria* Hufn. 4. — *Crocallis elinguaria* L. 7. — *Ourapteryx sambucaria* L. 6-7. — *Colotois pennaria* L. 10. — *Angerona prunaria* L. 5-7. — *Apochemia hispidaria* D. & S. 3-4. — *A. pilosaria* D. & S. (= *pedaria* F.) 3-4. — *Lycia hirtaria* Cl. 3-4. — *L. zonaria* D. & S. 3-4. — *Biston strataria* Hufn. 3-4. — *B. betularia* L. 6-7. — *Agriopsis leucophaearia* D. & S. 3-4. — *A. bajaria* D. & S. 10. — *A. aurantiaria* Hbn. 10-11. — *A. marginaria* F. 3-4. — *Erannia defoliaria* Cl. 11. — *Peribatodes rhomboidaria* D. & S. 6-7. — *Cleora cinctaria* D. & S. 4. — *Boarmia roboraria* D. & S. 5-7. — *Ascotis selenaria* D. & S. 5-6. — *Ectropis crepuscularia* D. & S. 4-7. — *Ematurga atomaria* L. 5-8. — *Bupalus piniaria* L. 6. — *Cabera pusaria* L. 6-7. — *C. exanthemata* Scop. 6-7. — *Lomographa bimaculata* F. 6. — *L. temerata* D. & S. 4-7. — *Campea margaritata* L. 6-8. — *Siona lineata* Scop. 5-7. — *Perconia strigillaria* Hbn. 5-7.

Sphingidae

Sphinx ligustri L. 5. — *Marumba quercus* D. & S. 8. — *Mimas tiliae* L. 4-8. — *Smerithus ocellata* L. 6. — *Laothoe populi* L. 3, 6-8. — *Proserpinus proserpina* Pall. 5. — *Hyles euphorbiae* L. 6. — *H. gallii* Rott. 5. — *Deilephila elpenor* L. 6-7. — *D. porcellus* L. 4-8.

Notodontidae

Phalera bucephala L. 6-8. — *Furcula bifida* Brahm 5, 7. — *Stauropus fagi* L. 5, 7-8. — *Dicranura ulmi* D. & S. 4. — *Peridea anceps* Goeze 3-5. — *Spatalia argentina* D. & S. 6. — *Drymonia dodonea* D. & S. (= *trimacula* Esp.) 3-6. — *Tritophia tritophus* D. & S. (= *phoebe* Siebert) 5. — *Pheosia tremula* Cl. 4-6. — *Ptilophora plumigera* D. & S. 10-11. — *Pterostoma palpina* Cl. 3-5, 7-8. — *Ptilodentella cucullina* D. & S. 5, 7. — *Eligmodonta ziczac* L. 8. — *Clostera curtula* L. 5. — *C. pigma* Hufn. 3-5, 7-8.

Dilobidae

Diloba caeruleocephala L. 9-11.

Lymantriidae

Elkneria pudibunda L. 5-8. — *Euproctis similis* Fuessly 7. — *Leucoma salicis* L. 8. — *Arctornis l-nigrum* Müll. 6. — *Lymantria dispar* L. 7-8. — *Ochneria rubea* F. 7.

Arctiidae

Miltochrista miniata Forster 6-8. — *Cybosia mesomella* L. 6. — *Pelosia muscerda* Hufn. 5, 7-8. — *Eilema complana* L. 6-7. — *E. lurideola* Zincken 6-7. — *Lithosia quadra* L. 7. — *Arctia caja* L. 5, 8. — *A. villica* L. 6-8. — *Ocnogyna parasita* Hbn. 3-4. — *Diacrisia sannio*

L. 5, 7-8. — *Rhyparia purpurata* L. 6-8. — *Spilosoma lubricipeda* L. (= *menthastris* D. & S.) 5-7. — *S. luteum* Hufn. 5-8. — *Diaphora mendica* Cl. 3-4. — *Phragmatobia fuliginosa* L. 5-8. — *Callimorpha quadripunctaria* Poda 7-8.

Ctenuchidae

Syntomis phegea L. 6. — *Dyxauxes ancilla* L. 6-8.

Nolidae

Meganola togatalalis Hbn. 7. — *M. albula* D. & S. 7-8. — *Nola cucullatella* L. 6-8.

Noctuidae

Euxoa nigricans L. 7. — *Agrotis cinerea* D. & S. 5-7. — *A. segetum* D. & S. 6-7. — *A. clavis* Hufn. 7. — *A. exclamtionis* L. 5-6. — *Ochropleura plecta* L. 4-7. — *Chersotis multangula* Hbn. 7. — *Noctua pronuba* L. 6-7. — *N. fimbriata* Schreber 7. — *N. janthina* D. & S. 6-8. — *Diarsia brunnea* D. & S. 8. — *Xestia c-nigrum* L. 5-7. — *X. triangulum* Hufn. 6-7. — *X. baja* D. & S. 8. — *Hada nana* Hufn. 5, 7. — *Polia nebulosa* Hufn. 5-6. — *Mamestra brassicae* L. 6-7. — *M. persicariae* L. 6-7. — *M. contigua* D. & S. 5-7. — *M. w-latinum* Hufn. 5-7. — *M. suasa* D. & S. 5-7. — *M. splendens* Hbn. 7. — *M. pisi* L. 5-6. — *M. oleracea* L. 5-7. — *Hadena rivularis* F. 4, 6-7. — *H. perplexa* D. & S. 5-7. — *H. luteago* D. & S. 6-7. — *H. confusa* Hufn. 5. — *Panolis flammea* D. & S. 4. — *Egira conspiciaris* L. 3-5. — *Orthosia cruda* D. & S. 3-4. — *O. miniosa* D. & S. 3. — *O. gracilis* D. & S. 3-4. — *O. stabilis* D. & S. 3-4. — *O. incerta* Hufn. 3 5. — *O. munda* D. & S. 3. — *O. gothica* L. 3-5. — *Hyssia cavernosa gozmanyi* Kovács 8. — *Mythymna turca* L. 5-6. — *M. conigera* D. & S. 7. — *M. ferrago* F. 6-7. — *M. albipuncta* D. & S. 5-6. — *M. vitellina* Hbn. 6. — *M. pudorina* D. & S. 6-7. — *M. straminea* Tr. 6. — *M. impura* Hbn. 6. — *M. pallens* L. 5-7. — *M. l-album* L. 6. — *Cucullia artemisiae* Hufn. 8. — *Calophasia lunula* Hufn. 5-7. — *Omphalophana antirrhinii* Hbn. 5-6. — *Brachylomia viminalis* F. 8. — *Brachionycta sphinx* Hufn. 10-11. — *B. nubeculosa* Esp. 3. — *Lithophane ornitopus* Hufn. 3-4. — *Allophyes oxyacanthae* L. 10-11. — *Valeria oleagina* D. & S. 3-4. — *Lamprostricta culta* D. & S. 5-7. — *Blepharita satura* D. & S. 9. — *Eupsilia transversa* Hufn. 3-4. — *Iodia croceago* D. & S. 3-4. — *Conistra vaccinii* L. 3-4. — *C. rubiginea* D. & S. 5. — *C. erythrocephala* D. & S. 4. — *Agrochola circellaris* Hufn. 10-11. — *A. macilenta* Hbn. 10. — *A. helvola* L. 10-11. — *A. humilis* D. & S. 10. — *A. litura* L. 10. — *A. lychnidis* D. & S. 10. — *A. laevis* Hbn. 10. — *Xanthia aurago* D. & S. 9-10. — *X. fulvago* Cl. 9-10. — *X. icteritia* Hufn. 9. — *X. gilvago* D. & S. 10. — *X. citrigo* L. 9-10. — *Colocasia coryli* L. 4-7. — *Oxicesta geographica* F. 7. — *Acrionicta megacephala* D. & S. 4-5. — *A. alni* L. 8. — *A. cuspidata* Hbn. 8. — *A. tridens* D. & S. 5-6. — *A. strigosa* D. & S. 8. — *A. auricoma* D. & S. 7. — *A. rumicis* L. 4, 7. — *Craniophora ligustri* D. & S. 5-6. — *Cryphia algae* F. 7. — *Amphipyra pyramidea* L. 7-8. — *A. tragopoginis* Cl. 7. — *Dypterygia scabriuscula* L. 5-6. — *Rusina ferruginea* Esp. 6. — *Trachea atriplicis* L. 6-7. — *Euplexia lucipara* L. 6, 8. — *Phlogophora meticulosa* L. 6-7. — *Eucarta amethystina* Hbn. 5-7. — *E. virgo* Tr. 5-7. — *Ipimorpha retusa* L. 7. — *Cosmia affinis* L. 7. — *C. diffinis* L. 7. — *C. trapezina* L. 6-7. — *C. pyralina* D. & S. 6. — *Actinotia polyodon* Cl. 6-7. — *A. radiosa* Esp. 5. — *Apamea monolypha* Hufn. 6-7. — *A. lithoxylaea* D. & S. VI. 15. — *A. sublustris* Esp. 7. — *A. sordens* Hufn. 5. — *A. scolopacina* Esp. 6-7. — *A. ophiogramma* Esp. VI. 15. — *Oligia strigilis* L. 5-7. — *O. versicolor* Bkh. 6. — *O. latruncula* D. & S. 4-7. — *Mesoligia furuncula* D. & S. 8. — *Mesapamea secalis* L. 8. — *Photodes extrema* Hbn. 6-7. — *Ph. fluxa* Hbn. 6-7. — *Ph. pygmina* Haw. 8. — *Luperina testacea* D. & S. 8. — *Amphipoea oculea* L. 7-8. — *Charanyca trigammica* Hufn. 5-7. — *Hoplodrina alsines* Brahm 5-7. — *H. ambigua* D. & S. 6-7. — *Atypha pulmonaris* Esp. 6-7. — *Caradrina morpheus* Hufn. 5-6. — *C. clavipalpis* Scop. 6-8. — *Athetis gluteosa* Tr. 5. — *Acosmetia caliginosa* Hbn. V. 28. — *Elaphria venustula* Hbn. 5-6. — *Heliothis virescens* Hufn. 8. — *Pyrrhia umbra* Hufn. 5-6, 8. — *Axylia putris* L. 5-7. — *Eublemma purpurina* D. & S. 7-8. — *Lithacodia pygarga* Hufn. 5-7. — *L. deceptor* Scop. 6. — *Deltotes bankiana* F. (= *olivana* D. & S.) 7-8. — *D. candidula* D. & S. 5-7. — *Emmelia trabealis* Scop. 5-7. — *Acontia lucida* Hufn. 5-6, 8. — *Bena prasinana* L. 5, 7. — *Aprostola triplasia* L. 5-7. — *A. asclepiadis* D. & S. 5-7. — *A. trigemina* Wernbg. 5, 7. — *Diachrysa chrysitis* L. 5-7. — *D. chryson* Esp. 8. — *Macdunnoughia confusa* Stph. 4-6. — *Autographa gamma* L. 6-7. — *A. iota* L. 6-7. — *Catocala fraxini* L. 8. — *C. nupta* L. 7. — *C. promissa* D. & S. 7. — *C. nymphagoga* Esp. 7. — *Espesia fulminea* Scop. 7. — *Minucia lunaris* D. & S. 5-6. — *Callistege mi* Cl. 5. — *Euclidia glyphica* L. 5-6. — *Aedia funesta* Esp. 6-7. — *Tyta luctuosa* D. & S. 5-7. — *Lygephila viciae* Hbn. 5. — *L.*

craccae D. & S. 6–7. — *L. limosa* Tr. 6–7. — *Scoliopteryx libatrix* L. 4. — *Laspeyria flexula* D. & S. VIII. 25. — *Colobochyla salicalis* D. & S. 5. — *Rivula sericealis* Scop. 5–7. — *Phytometra viridaria* Cl. 5–7. — *Plypogon tentacularia* L. 5. — *Herminia tarsipennalis* Tr. 5. — *H. tenuialis* Rebel 6, 7. — *H. lunalis* Scop. 6. — *H. nemoralis* F. (= *grisealis* D. & S.) 5–6. — *Paracolax glaucinalis* D. & S. 6–7. — *Hypena proboscidalis* L. 6–7.

IRODALOM

1. BALOGH I. (1978): A Mecsek-hegység lepkefaunája. *Folia Ent. Hung.*, 31: 53–58. —
2. DUFAY C. (1976): Liste systematique des Lépidoptères Noctuidae de France de Belgique. *Bull. Cerc. Lep. Suppl.*, 5: 1–44. —
3. FAZEKAS I. (1978): Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepkefaunáján, II. A Keleti-Mecsek Zygaenidae és Diurna faunájának alapvetése. *Janus Pannonius Múz. Évk.*, 22: 89–106. —
4. FAZEKAS I. (1979): Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepkefaunáján, III. A püspökszentlászlói arborétum és környékének nagylepkéi. *Janus Pannonius Múz. Évk.*, 23: 71–86. —
5. GOZMÁNY L. (1970): Bagolylepkék, I. Noctuidae. *Fauna Hung.*, 102: 1–151. —
6. HORVÁT A. O. (1960): Mecseki gesztenyések. *Janus Pannonius Múz. Évk.*, p. 35–44. —
7. JÁVORKA S. & MALIGA P. (1969): A gesztenye. *Castanea sativa* Mill. Magyarország Kultúrflórája, VII. 16: 1–123. —
8. KOVÁCS L. (1953): A magyarországi nagylepkék és elterjedésük. *Folia Ent. Hung. (S. N.)* 6: 76–165. —
9. LERAUT P. (1980): Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. *Alexanor, Suppl.*, 1–334. —
10. SOÓ R. (1969): Fagaceae — Bükkfafélék családja. (In: Jávorka & Maliga: A gesztenye). Magyarország Kultúrflórája, VII. 16: 1–8. —
11. SZELÉNYI G. (1969): A gesztenye állati károsítói. (In: Jávorka & Maliga: A gesztenye). Magyarország Kultúrflórája, VII. 16: 75–77. —
12. UHERKOVICH Á. (1977): Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez, VII. Kisvaszar környékének nagylepkéi. *Janus Pannonius Múz. Évk.*, 20/21: 25–47. —
13. UHERKOVICH Á. (1978): Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez, VIII. Mecseki karszterdők nagylepkéi. *Janus Pannonius Múz. Évk.*, 22: 61–72. —
14. VARGA Z. (1964): Magyarország állatföldrajzi beosztása a nagylepkefauna komponensei alapján. *Folia Ent. Hung. (S. N.)*, 17: 119–167. —
15. VARGA Z. (1977): Das Prinzip der areal-analitischen Methode in der Zoogeographie und die Faunemente-Einteilung der europäischen Tagschmetterlinge. *Acta Biol. Debrecina*, 14: 223–285.

UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE LEPIDOPTERENFAUNA DES ÖSTLICHEN TEILES DES MECSEKGBIRGES (SW-UNGARN)

V. DIE SCHMETTERLINGE (LEPIDOPTERA) DES KASTANIENWALDES VON ZENGŐVÁRKONY

Von

I. FAZEKAS

Im Mecsekgebirge (SW-Ungarn) kamen die Kastanienwälder nach der Fällung der Waldzönose *Quercetum petraeae-cerris* auf anthropogenem Einfluß zustande. Meine Untersuchungen habe ich im Kastanienwald von Zengővárkony in den Jahren 1979/80 im östlichen Teil des Gebirges in 200–300 m ü. d. M. durchgeführt.

Die früheren botanischen Forschungen haben das Gebiet von floristischem Gesichtspunkt für sehr armselig gefunden. Die Art- und Individuenzahl der Schmetterlingsfauna des Kastanienwaldes hat sich als auffallend niedrig erwiesen, indessen die klimazonalen Waldzönosen der Gegend wesentlich reicher an Arten sind. Trotz der Artenarmut erwiesen sich fünf Arten für die seit dem vorigen Jahrhundert intensiv erforschten Mecsekgebirges als neu, diese sind: *Omphalophana antirrhinii*, *Acronicta strigosa*, *Apamea sublustris*, *Laspeyria flexula* und *Herminia tenuialis*.

Von den in Ungarn bekannten fünf Schädlingen der Kastanie sind nur *Operophtera brumata*, *Erannis defoliaria*, *Lymantria dispar* und *Catocala promissa* zum Vorschein gekommen, jedoch das Schädigungsniveau hat in den Untersuchungsjahren keine der Arten erreicht. Bei 61% der örtlichen Fauna dominieren die sibirischen Faunemente. Die Zahl der vorderasiatisch-mediterranischen Elemente (27%) ist im Vergleich zu den inneren Gebieten

des Gebirges um 5—6% höher und der Anteil der holarktischen (6—8%) sowie der europäischen Arten (4,7%) hat abgenommen.

Im ungarischen Text gebe ich eine eingehende ökofaunistische Analyse, weise mehrere seltene Arten nach, die aus dem Mecsekgebirge nur im vorigen Jahrhundert mitgeteilt wurden, so: *Eupithecia guenata*, *Pseudophilotes vicrama schiffermülleri*, *Oxycesta geographica*, *Och-neria rubea*, *Horisme aquata*. Nach dem Namen der eingesammelten Arten bezeichne ich mit arabischen Ziffern den Monat des auf das Licht gerichteten Anfluges. Die Bedeutung der an der Karte benutzten Symbole ist die folgende: a = südliche Grenzlinie der Naturschutzregion des östlichen Mecsekgebirges; b = die Anbringung der Lichtfalle; c = Hauptverkehrsträger Nr. 6.